

INDUSTRIEPLAN

Mester Ecset Kft.
2510 Dorog, Tömedék akna, Hrsz 2312/2

ELSZÍVÓRENDSZER KIÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

2018

INDUSTRIEPLAN

Bevezetés:

Robbanóképes por-levegő közegben használható készülékek, védelmi rendszerek és elemek

Alapfogalmak

Készülékek:

A „készülékek” azok a gépek, gyártmányok, helyhez kötött vagy helyváltoztató berendezések, vezérlő és mérő egységek, valamint karbantartó és megelőző rendszerek, amelyek önmagukban vagy kombináltan az energia elállítására, átvitelére, tárolására, mérésére, szabályozására és átalakítására és a szerkezeti anyagok megmunkálására szolgálnak, és amelyeknek saját potenciális gyújtóforrásaik vannak, ezáltal robbanást okozhatnak.

Védőrendszerek:

A „védőrendszerek” kifejezés jelöl minden olyan tervezett egységet, amelynek a kialakulóban lévő robbanást azonnal meg kell állítania és/vagy a robbanási láng és a robbanási nyomás hatásos tartományát korlátoznia kell. A védőrendszerek lehetnek a berendezések szerves részei, vagy különállóan megvásárolhatók, mint automatikusan használt automatikus rendszerek. És amelyeket a közlekedésbe önálló rendszerekként külön alkalmaznak.

Elemek:

Az „elemek” olyan szerkezeti elemek, amelyek a készülékek és védőrendszerek biztonságos üzeméhez szükségesek anélkül, hogy ők maguk önálló funkciót teljesítenének (94/9/EC irányelv alapján).

Tervezési és kialakítási körülmények, kategóriákba való besorolás feltételei:

Az olyan készülékek, védőrendszerek és elemek tervezésekor, amelyek éghető anyagokat fognak tartalmazni arra kell törekedni, hogy az anyagok mindig zárt rendszerekben legyenek. Ahol csak lehetséges, nem éghető anyagokat kell alkalmazni. Általában a folyamatos eljárásokat előnyben kell részesíteni a nem folyamatos, szakaszos munkafolyamatokkal szemben. Az egymás melletti berendezésekben a munkafolyamatokat úgy kell lefolytatni, hogy semmilyen veszélyes hatás ne lépjen fel. Ez pl. térbeli elválasztással vagy mindkét berendezés árnyékolásával érhető el. Az éghető anyagok további felosztása kisebb mennyiségekre, és ha mindenkor csak kisebb mennyiség–anyag van egyidejűleg jelen egy meghatározott helyen – nagyobb tömegáram esetén mindig biztonságtechnikai előnyökhöz

INDUSTRIEPLAN

vezethet. A szabadtéri berendezések általában előnyben vannak az épületekben lévő berendezésekkel szemben, mindenképp a természetes légmozgás miatt. A védő intézkedések körének kiterjesztése a robbanóképes közeg előfordulási valószínűségét és az esetleges robbanás következményeitől függ. Ez a készülékekre vonatkozó különböző kategóriák közötti megkülönböztetés révén valósul meg, amint ezt a 94/9/EC irányelv ír elő. Ezek a kategóriák a különböző zónák követelményeit tükrözik vissza.

Porlerakódások elkerülése:

A porlerakódások felkavarása miatti robbanóképes közeg képződésének megelőzése érdekében a készülékeket, védőrendszereket és elemeket úgy kell kivitelezni, hogy az éghetőporok lerakódása, amennyire csak lehetséges, elkerülhető legyen. Az előző szakaszokban már megnevezett intézkedések mellett különösen a következőket kell figyelembe venni:

- A porszállító berendezéseket és a porleválasztókat áramlásdinamikai elvek szerint kell méretezni, különös tekintettel a cső vezetésre, az áramlási sebességre és a felületi érdességre.
- A felületeket, pl. szerkezeti elemeket, T-tartókat, kábelhidakat és az úgynevezett holttereket a porszállító készülékekben, védőrendszerekben és elemekben a legkisebb mértékűre kell korlátozni. Ez részben azért érhető el, hogy burkolják a szerkezeti elemeket a lerakódási felületek csökkentése érdekében, vagy a nem burkolható lerakódási felületeket lejtősen helyezik el. A sima felületek (pl. burkolólapok, olajfestékes mázok stb.) legalább részben megakadályozzák a por tapadását és könnyebben tisztíthatók.
- Megfelelő tisztítási intézkedéseket kell fogantatni. Különösen figyelni kell arra, hogy időszakonként a port el kell távolítani a csövekről, villamos készülékekről.

Jelen feladat keretén belül a Mester Ecset Kft. dorogi telephelyén kell megvalósítani a kifejlesztésre került többtengelyes, könnyűfém-öntvény felületi megmunkáló prototípus-gép és a korábban megrendelésre és leszállításra került Donaldson™ DFO1-1 típusú robbanásbiztos porleválasztó berendezés egymáshoz illesztését, összekötését oly módon, hogy az megfelelően tudjon működni és az megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek.

Habár a megrendelő által vezetett projekt során „csak” egy prototípus gép kerül kifejlesztésre, annak bemutatásához és „ideiglenes” üzemeltethetőségéhez is ugyanolyan

INDUSTRIEPLAN

körülményeket, műszaki megoldásokat kell kialakítani, mint egy folyamatosan termelő üzemben. A bevezetőben taglalt szempontok és előírások figyelembevételével ezért a berendezések elhelyezésére a következő javaslatot tesszük:

- A többtengelyes, könnyűfém-öntvény felületi megmunkáló prototípus-gépet a csiszoló műhelyben lehetőleg az oldalfalhoz közel elhelyezni.
- A Donaldson DFO1-1 típusú robbanásbiztos porleválasztó berendezést a fal túloldalán a szabadban kell elhelyezni. Ezzel megfelelünk a bevezetőben említett több tervezési kívánalomnak, úgymint térbeli elválasztás, szabadtéri berendezés elhelyezés — előnye a természetes légmozgás— illetve az esetleges égés nem az épületen belül történik.
- A szabadban elhelyezett robbanásbiztos porleválasztót időjárás behatásai ellen lemez féltetővel és oldalfallal védeni, de a „bezárás” ne gátolja a természetes szabad légmozgást
- Tekintettel arra, hogy Donaldson DFO1-1 típusú robbanásbiztos porleválasztó berendezés szűrendő levegő bevezetőcsöve Ø160-as és a többtengelyes, könnyűfém-öntvény felületi megmunkáló prototípus-gép is ilyen kimenő-cső átmérővel készült célszerű az összecsovezést is ezzel a mérettel végezni.
- A Donaldson DFO1-1 típusú robbanásbiztos porleválasztó bemeneti csatlakozója elé szükséges felszerelni egy, az esetleges robbanás energiája által mechanikusan működtetett elzáró szelepet mely a robbanáskor elzárja a bejövő csövet, megakadályozva ezzel, hogy a tűz és robbanás az épületbe bejusson.
- többtengelyes, felületi megmunkáló gép kidobó csövére egy szikracsapdát kell felszerelni mely az esetlegesen izzó és/vagy forró csiszolat anyagokat porokat kell visszatartani. A szikracsapdát úgy kell felszerelni, hogy az a tisztítás szempontjából megfelelő módon hozzáférhető legyen. A szikracsapda kivitele, illetve paraméterei alább láthatóak:

INDUSTRIEPLAN

Technikai adatok:

- magasság: 370mm
- mélység: 276mm
- szélesség: 375mm

Leírás: A szikracsapda egy önálló házban elhelyezett réz lemezekből képzett labirintból áll. A rézlemezek pozícionálása lehetővé teszi a nagy keresztmetszeten történő levegőáramlást amellet, hogy az esetleges szikrákat a felületre ütközteti melyek azután aláhullanak s a karbantartás során eltávolíthatóak.

- Donaldson DFO1-1 típusú robbanásbiztos porleválasztó leírása, sémája:

DFO működési elv